

Otrzymano 3 przedmioty 300SR-01, 300SR-02 oraz 300SR-03. Podczas oględzin stwierdzono, że element 300SR-01 jest obtłuczony (zdjęcia poniżej). Pozostałe elementy nie posiadały żadnych uszkodzeń.

Część	Masa
300SR-01	55.6
300SR-02	24,9
300SR-03	1,7

Elementy te zostały włożone do komory próżniowej. Gdzie pozostały na 24h pod ciśnieniem $2,4 \cdot 10^{-4}$ mbara.

Następnie zostały włożone do pieca nagrzanego do temperatury 80°C . Zostały w nim przez 6h.

Po 6h w 80°C:

SR-001

SR-002

SR-003:

Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń

Po 2h w 100°C:

SR-001:

Waga: 55,5g

SR-002:

SR-003:

Po 2h w 120°C:

SR-001:

SR-002:

SR-003:

Wnioski:

Element SR-001 nie przetrwał w 120°C. Górna część z tworzywa sztucznego zaczęła się wyginać pod wpływem ciepła.

Masa elementów nie zmieniła się znacznie, oscyluje w granicach bezwładności wagi.

Element SR-001 nie przeszedł testów. SR-002 oraz SR-003 przeszły testy.